

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation

doi: 10.5281/zenodo.12594555

Efeitos in vitro da terapia fotodinâmica e fotossensibilizador (azul de metileno) em
Stenotrophomonas maltophilia

(Effects in vitro of photodynamic therapy and photosensitizer (methylene blue) on
Stenotrophomonas maltophilia)

Larissa Maria de Paula Davoglio

Acadêmica de Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abrahão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

larissamariadavoglio@gmail.com

Matheus Medeiros Costa

Graduado em Medicina

Instituição: Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente – São Paulo

Endereço: Rua José Bongiovani, 700 – Cidade Universitária, Presidente Prudente – SP, 19050-920

Alexandre Federisi

Acadêmico de Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abrahão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

Amanda Cristina da Silva

Acadêmica de Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abrahão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

Ana Laura Folcheti Garcia

Acadêmica de Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abrahão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

Camila Borges Bittencourt

Acadêmica de Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abrahão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

Claudia Rodrigues Mustafa Dias

Graduada em Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abrahão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

Débora Constant Turco

Graduada em Medicina

Instituição: Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, Barretos – São Paulo

Endereço: Av. Loja Maçônica Renovadora 68 - Bairro Aeroporto Barretos, Barretos – SP, 14785-002

Eduarda Franco Peres Pereira

Acadêmica de Medicina

Instituição: Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Ramos de Azevedo, 423 – Jardim Paulista, Ribeirão Preto – SP, 14090-160

Isadora Romanha Zamparo

Acadêmica de Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abrahão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

José Garcia Neto

Graduado em Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abrahão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

Julia Giovanetti Rebischke

Acadêmica de Medicina

Instituição: Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Ramos de Azevedo, 423 – Jardim Paulista, Ribeirão Preto – SP, 14090-160

Luisa Longhini Martins

Graduado em Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abrahão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

Shyara Cuani

Acadêmica de Medicina

Instituição: Centro Universitário Estácio, Ribeirão Preto – São Paulo

Endereço: Rua Abraão Issa Halach, 980 – Ribeirânia, Ribeirão Preto – SP, 14096-160

Victor Martins Navarro

Acadêmico de Medicina

Instituição: Universidade Brasil, Fernandópolis – São Paulo

Endereço: Estrada Projetada F1, Fazenda Santa Rita, Fernandópolis – SP, 15600-000

Kayane Silva Santos

Acadêmica de Medicina

Instituição: Universidade Brasil, Fernandópolis – São Paulo

Endereço: Estrada Projetada F1, Fazenda Santa Rita, Fernandópolis – SP, 156000-000

Resumo

Infecções relacionadas a cuidados de saúde apresentam-se como problemática constante para a saúde pública mundial. Os aumentos de morbimortalidade, tempo de internação e custos hospitalares, são impactos causados pela crescente prevalência de microrganismos resistentes a antimicrobianos. A *Stenotrophomonas maltophilia*, por possuir resistência bacteriana intrínseca a antibióticos habitualmente utilizados, tem se mostrado como importante causadora de graves infecções hospitalares. Nesse contexto, a utilização de terapia fotodinâmica (TFD), caracterizada pela utilização de um agente fotossensibilizador e fonte de luz específica, com intuito de gerar espécies reativas de oxigênio no meio inserido, tem se mostrado eficaz como alternativa antimicrobiana no controle de crescimento de bactérias encontradas em ambiente nosocomial. Objetivou-se, através da análise *in vitro* de *S. maltophilia*, o impacto de tal terapia sob culturas, sendo comparadas a grupo controle, exposição ao fotossensibilizador e apenas à fonte de luz. Variou-se em relação a tempo de exposição com manutenção de energia e comprimento de onda utilizado. Evidenciou-se controle eficaz de replicação bacteriana além de efeito bactericida expressivo, com redução em cerca de 90% da quantidade de unidades formadoras de colônias (UFC), principalmente quando comparados ao grupo controle. Além disso, foi evidenciado o aumento em UFC's quando expostas apenas à luz, estimulando o processo enzimático, demonstrando a necessidade da utilização de fotossensibilizador como substância produtora de moléculas instáveis responsáveis por efeito antimicrobiano. Assim, a partir dos resultados obtidos *in vitro* associados a propriedades físico-químicas, manejo e disponibilidade, a utilização da TFD como agente antimicrobiano tem ganhado cada vez mais importância e relevância clínica.

Palavras-chave: *Stenotrophomonas maltophilia*; Fotoquimioterapia; Agente antimicrobiano

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

Abstract

Healthcare-related infections are a constant problem for global public health. Increases in morbidity and mortality, length of stay and hospital costs are impacts caused by the growing prevalence of microorganisms resistant to antimicrobials. *Stenotrophomonas maltophilia*, as it has intrinsic bacterial resistance to commonly used antibiotics, has been shown to be an important cause of serious hospital infections. In this context, the use of photodynamic therapy (PDT), characterized by the use of a photosensitizing agent and a specific light source, with the aim of generating reactive oxygen species in the inserted medium, has proven to be effective as an antimicrobial alternative in controlling the growth of bacteria founded in nosocomial environments. The objective was, through *in vitro* analysis of *S. maltophilia*, the impact of such therapy on cultures, being compared to a control group, exposure to the photosensitizer and only to the light source. It varied in relation to exposure time with energy maintenance and wavelength used. There was an effective control of bacterial replication in addition to a significant bactericidal effect, with a reduction of approximately 90% in the number of colony forming units (CFU), especially when compared to the control group. Furthermore, an increase in CFU's was evidenced when exposed only to light, stimulating the enzymatic process, demonstrating the need to use a photosensitizer as a substance that produced unstable molecules responsible for an antimicrobial effect. Thereby, based on the results obtained *in vitro* associated with physical-chemical properties, management and availability, the use of PDT as an antimicrobial agent has gained increasingly more importance and clinical relevance.

Key-words: *Stenotrophomonas maltophilia*; Photochemotherapy; Anti-Infective Agents

1. Introdução

Unidades hospitalares que prestam assistência de saúde a pacientes críticos e gravemente enfermos, geralmente, apresentam-se com as maiores taxas de infecções relacionadas a cuidados de saúde. Tal fato é justificado pelo uso de múltiplos dispositivos assistenciais (cateter vesical, dreno de tórax, acessos venosos) associados à capacidade imunológica reduzida dos próprios pacientes.¹

Além de aumentar custos de assistência ao doente e prolongar tempo de internação, tais complicações aumentam de forma substancial a morbimortalidade, além de predispor a elevado risco de infecções por patógenos diversos, havendo necessidade do uso em larga escala de diversos antimicrobianos.^{1,2}

O uso de antibióticos de forma não racional, principalmente em pacientes críticos, gera o aumento da prevalência de bactérias multirresistentes. Considerando o escasso arsenal terapêutico atual, o aumento da incidência de tais microrganismos tem representando importante impacto na qualidade da assistência à saúde. Dados americanos demonstram que cerca de dois milhões de indivíduos são infectados por tais, havendo mortalidade em cerca de 30 mil destes.¹⁻³

Nesse contexto atual, nota-se que a *Stenotrophomonas maltophilia* apresenta-se como patógeno de grande relevância clínicas e epidemiológica devido a características intrínsecas. Bactéria aeróbia não fermentadora, que assume formato de bacilo *gram*-negativo, é considerada importante patógeno oportunista recentemente descoberto e até então negligenciado quanto a sua patogenicidade.⁴

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

A presença de genes codificadores de proteínas líticas de antibióticos associado a canais de efluxo e baixa permeabilidade de antimicrobianos, além da formação de biofilmes, garantem resistência e baixa suscetibilidade à mecanismos de controle microbiano à tal bactéria. Somado a isso, morfologicamente é composta por polissacarídeos em sua membrana externa que garante aderência adicional a superfícies de materiais existentes em abundância em locais de assistência à saúde. ⁴⁻⁶

Apesar de apresentar-se com baixa patogenicidade quando comparado a outras bactérias existentes em ambientes hospitalares, como por exemplo, *Pseudomonas aeruginosa*, assume característica multirresistente devido à resistência intrínseca a moléculas antimicrobianas discutidas acima. Em contexto clínico de infecção clínica causada por tal, a disponibilidade de terapias torna-se escassa com elevada morbimortalidade. ⁵⁻⁷

Epidemiologicamente, bacteremia relacionado a uso de cateter venoso central e pneumonia associado à ventilação mecânica invasiva, são as condições clínicas mais frequentes relacionados à *S. maltophilia*. Outras síndrome clínicas menos frequentes são infecções de feridas (úlceras por pressão), infecções do trato urinário associado a sondagem vesical, endocardites, entre outras.

Tais condições apresentam-se com incidência elevada e maior morbimortalidade em pacientes extremos de idade, imunossuprimidos, exposição prévia a carbapenêmicos, ventilação mecânica invasiva, uso de dispositivos invasivos por tempo prolongado além da própria permanência em unidade de terapia intensiva. ⁸⁻¹¹

Estudos de prevalência demonstram isolamento frequente de tal bactéria em equipamento de hemodiálise, nebulizadores, sistemas de ventilação mecânica, cateter venoso central e mãos de profissionais assistentes. Muitas colônias, quando cultivadas *in vitro*, demonstraram elevada frequência de resistência à antibióticos usualmente utilizados, como o sulfametoxazol associado a trimetropim e levofloxacino. ¹¹⁻¹³

Assim, considerando tendência de crescimento exponencial da prevalência de tal bactéria em ambiente hospitalar associado a escassez de recursos terapêuticos, o desenvolvimento de formas alternativas para controle bacteriano, principalmente sob forma de esterilização de materiais e superfícies inanimadas, se faz extremamente necessário. Assumir características bactericidas e inibir o crescimento assumem fundamental importante já que quanto menor o tempo de exposição com maior impacto, maior eficácia.

A produção de moléculas instáveis que possam interagir com componentes de membrana plasmática de bactérias ou estruturas intracelulares tem sido foco principal de medidas antimicrobianas. Tais moléculas, especialmente espécies reativas de oxigênio, são inócuas a seres procariontes, como as bactérias, já que não possuem recursos para impedirem sua formação, com isso gerando lesão e destruição celular. ¹⁴⁻¹⁵

Com base no conceito da indução na formação de espécies reativas de oxigênio como mecanismo citotóxico, a terapia fotodinâmica apresenta-se como antimicrobiano promissor. O uso de um componente fotossensibilizador, quando estimulado por fonte de luz irradiante, produz tais moléculas instáveis é o processo bioquímico envolvido em tal processo. ¹⁶⁻¹⁷

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

O efeito bactericida e bacteriostático de tal terapia foi demonstrado por diversos estudos, havendo eficácia variável de acordo com maior tempo de exposição à terapia, tempo exposto ao fotossensibilizador e quantidade de luz irradiada. Além do efeito antimicrobiano, há evidências científicas favoráveis sobre efeito tópico em lesões oncológicas locais devido a efeito imunomodulador, melhorando condições inflamatórias locais.¹⁸⁻¹⁹

Com base nesse contexto de importância clínica e epidemiológica, é evidente a necessidade de buscar alternativas para controle antimicrobiano. Com isso, objetivou-se analisar o efeito bacteriostático e bactericida da terapia fotodinâmica sob colônias de *Stenotrophomonas maltophilia* cultivadas *in vitro*.

2. Materiais e Métodos

2.1 Bactérias

Foram utilizadas cepas padrão de *Stenotrophomonas maltophilia* isoladas previamente de laboratórios (ATCC 17666– American Type Culture Collection), sendo revitalizadas em ágar sangue e caldo tioglicolato, incubadas a 35°C por até 48 horas em ambiente/estufa bacteriológica. Após cultivo, foram expostas à inativação fotodinâmica.

2.2 Inativações fotodinâmica

Para inativação fotodinâmica foi utilizado o fotossensibilizador (Fs) azul de metileno, utilizado na concentração de 0,1 mg/ml para cada amostra. O azul de metileno foi dissolvido em água bidestilada estéril, e filtrado em membrana estéril (Millipore, São Paulo, Brasil).

A fonte de luz utilizada foi o laser com comprimento de onda de 660 nm, densidade de energia de 26,3 J/cm², energia de 10 J, potência 100 mW. Utilizados os tempos de 05, 10, 15, 20 e 25 minutos de irradiação numa área de 0,56 cm², gerando uma irradiação de 178,6 mW/cm².

As linhagens bacterianas cultivadas em meio caldo tioglicolato, após prazo de 48 horas à 35°C, foram centrifugadas por 1000g por 10 min. O sobrenadante desprezado e o pellet ressuscitado em solução estéril de NaCl (0,5%) e centrifugado novamente, sendo repetido cinco vezes. O pellet obtido finalmente foi ressuscitado em 1mL de solução estéril de NaCl 0,5%. Posteriormente, a partir da suspensão de 10⁶ células/mL de células viáveis foram realizados os ensaios. Utilizou-se cerca de 4.10⁶ células/mL para cada grupo, no momento inicial.

Esses ensaios foram divididos em quatro grupos experimentais: Grupo L- / F- (não irradiado com laser vermelho e ausência de azul de metileno), sendo este o grupo controle, Grupo L- / F+ (não irradiado com laser vermelho e presença de azul de metileno), Grupo L+ / F- (irradiado com laser vermelho e ausência de azul de metileno), L+ / F+ (irradiado com laser vermelho associado ao azul de metileno).

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

A amostra microbiana dos grupos L-/F- e L+/F- foram constituídas de 1,0mL da suspensão bacteriana e 0,05mL de solução fisiológica. As amostras microbianas dos grupos L-/F+ e L+/F+ constituídos 1,0mL da suspensão bacteriana e 0,05mL de solução de azul de metileno. Após a preparação, os microrganismos permaneceram por 15 min a 35 °C incubadas com em ambiente escuro e em seguida irradiadas ou não com laser vermelho. A solução de azul de metileno estava na concentração de 1mg/mL.

A cada ciclo de cinco minutos, totalizando 25 min, foi removida uma alíquota de 0,1mL e cultivadas em meio ágar Sangue para cultivo de *Stenotrophomonas maltophilia*. As suspensões bacterianas foram uniformemente distribuídas e incubadas a 35 °C por 24 horas. Em seguida foi realizado a contagem das unidades formadoras de colônias (UFCs) e os resultados foram expressos em log.

3. Resultados e Discussão

Os resultados obtidos após exposição de colônias de *S. maltophilia* à terapia fotodinâmica, fonte de luz ativadora de forma isolada e apenas ao fotossensibilizador azul de metileno, estão demonstrados no quadro 1.

Quadro 1. Contagem total de UFC/ml (Log10) de *S. maltophilia* após exposição à terapia fotodinâmica (TFD), ao laser isolado (Laser) e azul de metileno isolado (FS), em comparação ao grupo não exposto (Controle), com variação do tempo de exposição (minutos). Densidade de energia usada foi de 26,3 J/cm².

<i>S. maltophilia</i>	Tempo de exposição (Minutos)					
	0	5	10	15	20	25
Grupos						
L - / F - (Controle)	4,0	4,08	4,12	4,17	4,24	4,31
L - / F + (FS)	4,0	4,09	4,14	4,20	4,26	4,32
L + / F - (Laser)	4,0	4,90	5,60	6,50	7,80	9,20
L + / F + (TFD)	4,0	3,1	2,8	2,1	1,3	0,04

Fonte: Autoria própria.

Inicialmente, é possível evidenciar que a quantidade de contagem total de unidades formadoras de colônias (UFC) foi semelhante, nos quatro grupos, previamente ao início da exposição. A porcentagem em comparação ao nível inicial existente (próximo de 4.0 Log10) foi utilizado como um marcador de replicação bacteriana ou efeito bactericida e bacteriostático.

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (continue)

Foi possível evidenciar que o crescimento bacteriano se manteve tanto no grupo controle quanto no uso de fotossensibilizador isolado, possuindo variabilidade de taxa constante em ambos. Tal resultado demonstra que, neste estudo, o azul de metileno não se apresentou como componente estimulador na proliferação do patógeno estudado.

Por outro lado, quando a *S. maltophilia* foi exposta apenas à fonte de luz, com densidade de energia usada de 26,3 J/cm² e comprimento de onda 660nm, houve aumento expressivo e exponencial quanto maior o tempo de exposição, assumindo aspecto de curva ascendente (gráfico abaixo). Logo no 5° minuto exposto, a quantidade de UFC aumentou cerca de 20% quando comparado ao grupo controle. A taxa de crescimento bacteriano se manteve em torno de 20% a cada cinco minutos comparados, atingindo cerca de 90% de aumento em relação ao 5° minuto.

Tal efeito, assim como evidenciado por diversos autores que utilizaram outras bactérias, pode ser explicado pelo efeito estimulador de metabolismo energético dependente de temperatura com favorecimento de reações enzimáticas. Contudo, tal estímulo ocorre até certo ponto, demonstrando não progressão na taxa de crescimento mesmo após aumento de tempo exposto.^{17, 20}

Figura 1. Gráfico comparativo entre contagem total de UFC/ml (Log₁₀) de *S. maltophilia* após exposição à terapia fotodinâmica (TFD), ao laser isolado (Laser) e azul de metileno isolado (FS), em comparação ao grupo não exposto (Controle), com variação do tempo de exposição (minutos).

Fonte: Autoria própria.

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

Por outro lado, quando utilizado o fotossensibilizador associado a emissão de luz, foi possível evidenciar a redução de cerca 99% da quantidade de unidades formadoras de colônias, demonstrando efeito bactericida importante. Além disso, outro ponto a ser destacado foi de que mesmo a curto tempo de exposição, notou-se que aos 5 minutos, quando comparado ao grupo controle, a redução de 25% na quantidade de colônias já pode ser observada.

A necessidade da utilização de substância fotossensibilizadora (azul de metileno) é ponto fundamental na terapia. Tal fato pode ser explicado pelo fato de ser o componente gerador de espécies reativas de oxigênio e outras moléculas instáveis, os quais irão reagir com componentes intracelulares de bactérias, exercendo efeito antimicrobiano.

O azul de metileno mostrou-se ser substância estável quando não irradiada, já que não foi evidenciado redução na formação de UFC's. Tal fato garante segurança na utilização em superfícies que devem ser preservadas, interagindo de forma nula com outros componentes.

Apesar de no 25º minuto apresentar-se com crescimento bacteriano, quando comparado ao grupo controle e aos outros grupos, nota-se que o efeito bacteriostático e bactericida foi relevante, principalmente à medida que se aumentava o tempo exposto. Apesar de não testado maior densidade de energia, possivelmente tal efeito pode ser otimizado, considerando resultados de outros autores.

Com isso, nota-se que tal método alternativo estudado demonstrou efeito antimicrobiano importante sob *Stenotrophomonas maltophilia* cultivadas e expostas *in vitro*. Estudos com terapia fotodinâmica têm se mostrado seguro e com ampla variabilidade de aplicação, possuindo vantagem financeira quando comparado à outros métodos mais sofisticados e dependentes de estudos clínicos a longo prazo. Além disso, com base na interação físico-química do método, o uso não induz seletividade bacteriana já que espécies reativas de oxigênios dependentes de aparato intracelular antioxidante para não causarem lesão celular, estando estes não desenvolvidos em seres procariontes.

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

Referências

¹ Raofi S, Pashazadeh Kan F, Rafiei S, et al. Global prevalence of nosocomial infection: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2023;18(1):e0274248.

² Weiner-Lastinger LM, Abner S, Edwards JR, Kallen AJ, Karlsson M, Magill SS, Pollock D, See I, Soe MM, Walters MS, Dudeck MA. Antimicrobial-resistant pathogens associated with adult healthcare-associated infections: Summary of data reported to the National Healthcare Safety Network, 2015-2017. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2020;41(1):1.

³ Karam G, Chastre J, Wilcox MH, Vincent JL. Antibiotic strategies in the era of multidrug resistance. *Crit Care*. 2016;20(1):136.

⁴ Brooke JS. *Stenotrophomonas maltophilia*: an emerging global opportunistic pathogens. *Clin Microbiol Rev*. 2012; 25(1):2-41. doi: 10.1128/CMR.00019-11.

⁵ Sanchez MB. Antibiotic resistance in the opportunistic pathogen *Stenotrophomonas maltophilia*. *Front Microbiol*. 2015; 6:658. doi: 10.3389/fmicb.2015.00658.

⁶ Nicodemo AC, Paez JI. Antimicrobial therapy for *Stenotrophomonas maltophilia* infections. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2007;26(4):229-37.

⁷ Osawa K, Shigemura K, Kitagawa K, Tokimatsu I, Fujisawa M. Risk factors for death from *Stenotrophomonas maltophilia* bacteremia. *J Infect Chemother*. 2018 Aug;24(8):632-636. doi: 10.1016/j.jiac.2018.03.011.

⁸ Ibn Saied W, Merceron S, Schwebel C, et al. Ventilator-associated pneumonia due to *Stenotrophomonas maltophilia*: Risk factors and outcome. *J Infect* 2020; 80:279.

⁹ Saugel B, Eschermann K, Hoffmann R, et al. *Stenotrophomonas maltophilia* in the respiratory tract of medical intensive care unit patients. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2012; 31:1419.

¹⁰ Anđelković MV, Janković SM, Kostić MJ, Živković Zarić RS, Opančina VD, Živić MŽ et al. Antimicrobial treatment of *Stenotrophomonas maltophilia* invasive infections: systematic review. *J Chemoter*. 2019; 31(6):297-306. doi: 10.1080/1120009X.2019.1620405.

¹¹ Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. Infectious Diseases Society of America (IDSA). Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections: Version 2.0. <https://www.idsociety.org/practice-guideline/amr-guidance-2.0/> (Accessed on November 30, 2023).

¹² Juhász E, Krizsán G, Lengyel G, Grósz G, Pongrácz J, Kristóf K. Infection and colonization by *Stenotrophomonas maltophilia*: antimicrobial susceptibility and clinical background of strains isolated at a tertiary care centre in Hungary. *Ann Clin Microbiol Antimicrob*. 2014; 13:333. doi: 10.1186/s12941-014-0058-9.

¹³ Jia W, Wang J, Xu H, Li G. Resistance of *Stenotrophomonas maltophilia* to fluoroquinolones: prevalence in a university hospital and possible mechanisms. *Int J Environ Res Public Health*. 2015; 12(5):5177-95. doi: 10.3390/ijerph120505177.

3rd European Congress of Health Sciences

July 6-7, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10 (*continue*)

- ¹⁴ Bocci V. Scientific and medical aspects of ozone therapy. State of the Art. *Arc Med Res* 2006; 37:425-35.
- ¹⁵ Smith NL, Wilson AL, Gandhi J, Vatsia S, Khan SA. Ozone therapy: an overview of pharmacodynamics, current research, and clinical utility. *Med Gas Res*. 2017;7(3):212-219.
- ¹⁶ Qi, M., Chi, M., Sun, X., Xie, X., Weir, MD, Oates, TW, Zhou, Y., Wang, L., Bai, Y., & Xu, HH. Novas terapias fotodinâmicas antibacterianas baseadas em nanomateriais para combater biofilmes bacterianos orais e doenças infecciosas. *International journal of nanomedicine*. 2019; 14 , 6937- 6956.
- ¹⁷ Kwiatkowski S, Knap B, Przystupski D, Saczko J, Kędzińska E, Knap-Czop K, Kotlińska J, Michel O, Kotowski K, Kulbacka J. Photodynamic therapy - mechanisms, photosensitizers and combinations. *Biomed Pharmacother*. 2018 Oct;106:1098-1107.
- ¹⁸ Pérez-Laguna V, García-Luque I, Ballesta S, Pérez-Artiaga L, Lampaya-Pérez V, Rezusta A, Gilaberte Y. Photodynamic therapy using methylene blue, combined or not with gentamicin, against *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa*. *Photodiagnosis Photodyn Ther*. 2020 Sep;31:101810.
- ¹⁹ Buzzá HH, Moriyama LT, Vollet-Filho JD, et al. Overall Results for a National Program of Photodynamic Therapy for Basal Cell Carcinoma: A Multicenter Clinical Study to Bring New Techniques to Social Health Care. *Cancer Control*; 26. Epub ahead of print 2019. doi: 10.1177/1073274819856885
- ²⁰ Contrucci BA, Cestari C, Zeinum GA, de Araujo Neto GV, Davoglio GM de P, et al. Utilização de terapia fotodinâmica e óleos essenciais no controle In Vitro de *Acinetobacter baumannii* e *Pseudomonas aeruginosa*. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 2, p. 5695–5707, 2023. doi: 10.34119/bjhrv6n2-099.